

TOOLS4CAP AKADÉMIA

II. MODUL: FEJLETT ADATKEZELÉS ÉS NYOMON KÖVETÉS A KAP STRATÉGIAI TERVEIHEZ

2024. november 20.

A második **Tools4CAP** (*Innovatív eszköztár a hatékony KAP-irányítás erősítésére az uniós célkitűzések elérése érdekében*) **akadémiai** modulra 2024. november 20-án került sor. Az eseményen 65 különböző háttérű résztvevő vett részt. A napirendet [itt](#) találja.

A Tools4CAP Akadémia célja, hogy keretet biztosítson a kapacitásépítéshez és az egymástól való tanuláshoz azáltal, hogy a végfelhasználók igényeinek megfelelő, vonzó és testre szabott képzési programot dolgoz ki, egyúttal elő kívánja mozdítani azon érdekelt felek **érdemi bevonását**, akiknek hasznára válhat ez a projekt. **Ennek a második modulnak a céljai a következők voltak:** (i) információt és példákat nyújtani a KAP stratégiai tervekhez kapcsolódó fejlett adatkezelési és nyomon követési technikákról és eszközökről, mint például a területmonitoring rendszerről, a szakpolitikai utánpótlási eszközökről, az adataggregációs platformról, valamint a mezőgazdasági üzemirányítási információs rendszerről (FMIS) és a digitális mezőgazdasági üzemkönyvről, valamint azon (ii) készségeket fejleszteni, amelyek a KAP szempontjából releváns különböző adatforrások gyűjtésére, feldolgozására és integrálására, valamint az adatintegrációs technikákra irányulnak.

A képzés keretében [az Ecorys](#), mint projektkoordinátor és [az AEIDL](#), mint az Akadémia koordinátora két előadást tartott. A következő témákkal foglalkoztak:

- A projekt bemutatása, a projekt hasznossága a nemzeti CSP-k tervezésének és nyomon követésének javítása szempontjából, valamint az eddig elért eredmények.
- A projekt céljainak, tevékenységeinek és az Akadémia projekt rövidtávú fejlesztésének irányai.

A rendezvényen további négy előadás hangzott el a következő témákban:

- Daniele Bertolozzi (Ecorys) és Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) a [Tools4CAP új adatok, technológiák és a digitalizáció integrációjával és interoperabilitásával](#) kapcsolatos ismereteket osztotta meg.
- Alberto Gutiérrez (ITACyL), David Sánchez López és Marta Moro Abellán (Spanyol Agrárgarancia Alap) azokról az új, [a gazdaságok szintjén \(FMIS\) használható adatgyűjtési technológiákról](#) beszéltek, amelyek támogatni tudják a jövőbeli KAP-beavatkozások megtervezését.
- [Agrárpolitikai információs rendszerek a regionális teljesítmény nyomon követéséről](#) Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) osztotta meg ismereteit.
- [A KAP stratégiai terveinek monitoring rendszereit](#) pedig Christian Schingo (ABACO) a területi monitoring rendszeren keresztül mutatta be.

A Blanca Casares (AEIDL) által moderált akadémiai képzéshez kapcsolódóan a találkozó anyagai és a megvitatott főbb elemekről szóló jelentés elérhető lesz majd [az esemény honlapján](#) és a [YouTube-csatornáján](#). Ez a Highlights-jelentés a konzorcium által lefedett 16 uniós nyelven is elérhető lesz.

SZERVEZŐ:

2024. NOVEMBER 20.

ONLINE

65 RÉSZTVEVŐ

(Uniós intézmények, nemzeti és regionális hatóságok, kutatók, gazdálkodók, innovátorok és más, a mezőgazdasági ágazatban érdekelt felek)

22 ORSZÁG

ELŐADÁSOK ÉS FELVÉTELEK [ITT](#)

Ha ezt az ikont látja, kattintson a prezentáció megtekintéséhez

Ha ezt az ikont látja, kattintson a videó megtekintéséhez

A Tools4CAP projekt

Daniele Bertolozzi

A Tools4CAP projekt koordinátora (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) mutatta be a [a Tools4CAP](#) projektet, amely a Horizon Europe (2023-2026) egyik koordinációs és támogatási programja. Ezt a 21 [partnerszervezetet](#) tömörítő projektet [az Ecorys](#) koordinálja. Célja, hogy támogassa a jelenlegi nemzeti KAP Stratégiai Tervek megtervezését és nyomon követését, illetve innovatív módszerek és eszközök alulról felfelé történő adaptációjával megalapozza a 2027 utáni stratégiai tervek megfelelő előkészítését.

Előadásában először áttekintést adott arról, hogy kik a projekt fő kedvezményezettjei, amit a következő években követendő stratégiák, valamint a projekt során várható főbb eredmények ismertetésével folytatta.

Daniele bemutatta a 27 tagállamban alkalmazott módszerek és eszközök [leltárát](#), és ismertette a következő hónapokban kidolgozandó 10 [esettanulmányt](#). Zárásként bemutatta az online elérhető legújabb kulcsfontosságú jelentéseket: (i) [A módszerek és eszközök értékelése](#); (ii) [Az innovatív modellezési eszközökben rejlő lehetőségek értékelése](#); (iii) [Az EU-tagállamok döntéshozatala előtt álló legfontosabb kihívások](#); (iv) [A mezőgazdasági üzemek szintjén gyűjtött adatok integrálása a KAP nyomon követése és értékelése érdekében](#); és (v) [A mezőgazdasági táj monitoringjával kapcsolatos kihívások és megközelítések](#).

A Tools4CAP kedvezményezettjei

Koncepcióalkotás és igényfelmérés az új szolgáltatási modell megértése érdekében

Módszertani iránymutatások az innovatív módszerek és eszközök alkalmazásához

Replikációs laboratórium, amely 10 esettanulmányon keresztül mutatja be a tagállamok újszerű megoldásaihoz szükséges működési kapacitást

A 27 tagállam KAP-stratégiai terveinek megtervezéséhez használt **meglévő módszerek és eszközök leltára**

Kézikönyv a helyes gyakorlatok alkalmazásának támogatására

Kapacitásépítő központ a végfelhasználók támogatására, az innovatív megoldások és bevált gyakorlatok használatára vonatkozó kapacitásuk megerősítése érdekében

A Tools4CAP fő eredményei

Tools4CAP Akadémia

Blanca Casares

Szakpolitikai referens és projektmenedzser (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) bemutatta a [Tools4CAP Akadémiát](#), amelyet az AEIDL koordinál a többi projektpartnerrel szoros együttműködésben. Az Akadémia olyan keretet biztosít a kapacitásépítéshez és az egymástól való tanuláshoz, amelyben a végfelhasználók igényeinek megfelelő, 10 modulból álló, vonzó és testre szabott képzési program valósulhat meg.

Ennek céljai:

- A végfelhasználók képességének erősítése az innovatív módszerek és eszközök használatában.
- Az eredmények megosztásának, valamint a tudás és a legjobb gyakorlatok cseréjének elősegítése.

Akadémiai modulterv

Az eredményeket egy Képességfejlesztési Eszköztárba építik majd be, ami 16 uniós nyelven lesz elérhető.

Blanca az előadásában áttekintette a 2024. január 17-én megrendezett, a módszerek és eszközök leltározása című projektről szóló [I. modult](#).

Blanca emellett ismertette az Akadémia egyéb kiegészítő tevékenységeit is, például az interjúk, blogok, cikkek és más projektekkel vagy hálózatokkal való közös fellépések során elhangzott szakértői észrevételeknek az összegyűjtését. Bemutatta továbbá a projekt weboldalának egy külön erre a célra létrehozott szekcióját is: [Gyakorlati Útmutató a KAP tervezéshez](#). Ez tartalmazza a vonatkozó dokumentumokat a jogi kerettől kezdve a jóváhagyott nemzeti KAP Stratégiai Tervekig, valamint a végrehajtáshoz, értékeléshez és innovációhoz szükséges legfontosabb forrásokat.

A modulok információi és anyagai a honlap [külön szekciójában](#), az esemény oldalán és a [YouTube-csatornán](#) lesznek elérhetőek.

A projekt biztosítja a lehetőséget a különböző tevékenységekben való részvételre külsős résztvevők számára is: [fókuszcsoportok](#), [esettanulmányok](#), interjúk, felmérések, képzések és terjesztési tevékenységek. [A beleegyező nyilatkozat](#) itt érhető el.

A projekt weboldalának erre a célra fenntartott része a [Gyakorlati Útmutató a KAP tervezéshez](#)

Daniele Bertolozzi
Ecorys

Georgios Charvalis
NEUROPUBLIC

Tools4CAP eredmények az új adatok, technológiák és a digitalizáció integrációjával és interoperabilitásával kapcsolatban

Daniele Bertolozzi (Ecorys) bemutatta, hogy a Tools4CAP jelentős lépéseket tesz annak érdekében, hogy a közös agrárpolitika (KAP) döntéshozói számára biztosítsa a tényeken alapuló politikai döntéshozatalhoz szükséges eszközöket, ezáltal segítve őket a végrehajtás teljesítményének és a kedvezményezettek megfelelésének nyomon követésében. Daniele kiemelte a KST-k tervezésének és nyomon követésének támogatása iránti folyamatos elkötelezettséget, hangsúlyozva, hogy a projekt kiemelt célja annak megvilágítása, hogy megoldásokat kínáljon az e tervek végrehajtásában 2024-2028 között részt vevő különböző nemzeti szervezetek kijelölt feladatokra. Áttekintette egyúttal a KAP nyomon követésére vonatkozó szabályozási keretrendszert, hangsúlyozva, hogy a teljesítmény-ellenőrzési és értékelési keretrendszer (PMEF) – a teljesítményalapú végrehajtási modellt adaptációjával – hogyan helyezte át a politika fókuszát a pusztán szabálykövetésről a teljesítmény és az eredmények értékelésére.

Áttekintést nyújtott a meglévő módszerekről és eszközökről, amelyek az Tools4CAP első eredményei közé tartoznak. Beszélt arról a négy módszertani területről is, amelyekbe a módszereket és eszközöket besorolták: (i) Az érdekeltek igényeinek felmérésére szolgáló eszközök; (ii) Monitoring és adatgyűjtési eszközök; (iii) A tényeken alapuló döntéseket segítő szakpolitikai elemzési eszközök

és (iv) A szakpolitikai döntéseket támogató eszközök; valamint beszélt arról is, hogy ezek hogyan támogatják a KST-k különböző tervezési és monitoring feladatait.

Ezt követően **Georgios Charvalis** (NEUROPUBLIC) kifejtette az Tools4CAP 4. [munkacsomagjának](#) jelentőségét a megfelelés, a teljesítmény és az adatismeret tekintetében. Georgios elmagyarázta a különböző adattípusok (gazdaságon belüli és kívüli), a technológiai szempontok és a szakpolitikai szempontok közötti kapcsolat jelentőségét az adatok összesítésével és kombinálásával összefüggésben.

Előadását a [projektjelentés](#) bemutatásával zárta. A *mezőgazdasági üzemek adatainak integrálása a KAP nyomon követése és értékelése érdekében* című jelentés elsősorban a mezőgazdasági ágazat adatforrásait és nyomon követési technológiáit azonosítja, majd azokat a KAP stratégiai tervek nyomon követéséhez és értékeléséhez szükséges mezőgazdasági üzemszintű adatigényekkel kapcsolja össze. Ezen túlmenően a [projektjelentés](#) *A tájmonitoring kihívásainak és megközelítéseinek elemzése* című része a KST-k helyes és sikeres végrehajtását akadályozó adathiányok azonosítására összpontosít. A jelentés innovatív adatforrásokat, eszközöket és mechanizmusokat vizsgál a holisztikus adatgyűjtési megközelítés szellemében.

Adathiányok a stratégiai tervek különböző szintjein

Új adatgyűjtési technológiák a gazdaságok szintjén (FMIS), amelyek támogatják a jövőbeli KAP-beavatkozások tervezését

Alberto Gutiérrez

Kasztília és León Mezőgazdasági Technológiai Intézet - ITACyL

David Sánchez López és

Marta Moro Abellán

Spanyol Mezőgazdasági Garanciaalap

Alberto Gutiérrez (ITACyL) [a Tools4CAP keretében a Digitális Gazdálkodási Könyvet](#) (DFB, spanyol rövidítéssel CUE) mutatta be, mint a mezőgazdasági gyakorlatok nyomon követési és adatgyűjtési képességeinek javítására tervezett kulcsfontosságú eszközt. Az eszköz zökkenőmentesen illeszkedik az Tools4CAP kezdeményezés tágabb keretébe, amelynek célja a mezőgazdaságban az adatvezérelt döntéshozatal racionalizálása és hatékonyságának javítása, különösen a közös agrárpolitika (KAP) keretei között.

A bevezető után **David Sánchez López** és **Marta Moro Abellán**, a spanyol Agrár garancia Alap munkatársai mutatták be a hivatalos spanyolországi DFB szabályozási keretrendszerét, amely szorosan kapcsolódik az agrárholding információs rendszerhez (SIEX) is. A SIEX olyan átfogó platform, amely különböző mezőgazdasági adatrendszereket egyesít magában a gazdaságok irányításának és a szabályozási követelményeknek való megfelelésnek a javítása érdekében. A SIEX több, egymással összekapcsolt elemet foglal magában, köztük a hivatalos digitális mezőgazdasági üzemenkönyvet, amely biztosítja a mezőgazdasági üzemek adatgyűjtésének szabványosítását, lehetővé téve a gazdálkodók jobb felügyeletét és támogatását. Integrálja a különböző

adattípusokat, beleértve a mezőgazdasági üzemek inputjait, termelési eredményeit és a környezetvédelemmel kapcsolatos mezőgazdasági gyakorlatokat. Az ezen elemek közötti kapcsolat megkönnyíti a mezőgazdasági üzemek teljesítményének holisztikus értékelését, lehetővé téve a hatékonyabb újratervezést, nyomon követést és jelentéstételt. Kiemelték továbbá a köz- és magánszféra (kereskedelmi) együttműködésének kulcsszerepét a működőképesség rendszer kialakításában.

Alberto ismét átvette a szót, és azzal folytatta, hogyan gyűjti a spanyol DFB az információk széles körét, például a földhasználatot, a terménytípusokat, az öntözési gyakorlatot, valamint a műtrágyák és növényvédőszer alkalmazását. Ez az átfogó adatgyűjtés segít a gazdaságok teljesítményének és a KAP követelményeinek betartásában. Alberto megjegyezte, hogy a digitális mezőgazdasági üzemenkönyv által gyűjtött adatok deklaratív jellegűek, és nincs arra jogalapjuk, hogy ezen adatok felhasználásával a KAP-nak való megfelelés ellenőrzését elvégezzék.

Végezetül kifejtette, hogy a gazdaságirányítási információs rendszerek (FMIS) olyan fejlett platformok, amelyek különböző forrásokból - többek között érzékelőkből, műholdképekből és kézi adatgyűjtésekből - veszik az adatokat. Ezek a rendszerek adatelemzési, döntéstámogatási és jelentéstételi képességeket biztosítanak, így felbecsülhetetlen értékű eszközök a modern mezőgazdaság számára.

A spanyol DFB végrehajtása egy FMIS-en belül a növényvédőszer (PPP) példáján keresztül szemléltethető. A DFB adatok integrálásával az FMIS nyomon követheti a növényvédőszer felhasználását, biztosítva ezzel a biztonsági és környezetvédelmi előírások betartását, miközben optimalizálja alkalmazásukat a jobb terméshozam elérése érdekében. Végezetül arról beszélt, hogy a DFB összesített adatai döntő szerepet játszanak a KAP stratégiai tervek (CSP) értékelésében és azok újratervezésében.

Spanyol esettanulmány munkafolyamat a Tools4CAP-on belül

Agrárpolitikai információs rendszerek a regionális teljesítmény nyomon követésére

Georgios Charvalis

NEUROPUBLIC

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) bemutatta az új görög kifizető ügynökségi monitoringrendszer esetét, felvázolva annak legfontosabb elemeit és a mezőgazdasági politika végrehajtásának hatékonyságában játszott szerepét.

Hangsúlyozta, hogy az új görög monitoringrendszer célja a tagállamok mezőgazdasági tevékenységének és földhasználatának nyomon követése a műholdas adatok és digitális eszközök felhasználásával. A rendszer célja, hogy pontos, átlátható, hatékony és időszerű legyen, biztosítva, hogy az összegyűjtött és elemzett adatok a mezőgazdasági gyakorlat valóságát tükrözzék. Elsődleges célja a közös agrárpolitikának (KAP) való megfelelés biztosítása, különösen a KAP 2023-2027-es végrehajtására tekintettel. Ezáltal a rendszer hozzájárul a mezőgazdasági termelők pénzügyi támogatásához, miközben a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok uniós szintű előmozdítása mellett hozzájárul a környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségteljes gazdálkodás és a gazdasági stabilitás szélesebb körű céljainak eléréséhez az agrárszektorban.

A rendszerhez robusztus adatinfrastruktúrára, a mezőgazdasági adatokhoz való valós idejű hozzáférésre és több megfigyelési eszköz integrálásának képességére van szükség. Ez magában foglalja a műholdas adatokkal, a gazdaságirányítási rendszerekkel és a mezőgazdasági irányításhoz használt egyéb platformokkal való kompatibilitás biztosítását is. Emellett a rendszernek meg kell felelnie az uniós szabályozási előírásoknak, és átláthatóságot kell biztosítani a gazdálkodók és az érdekelt felek számára.

Georgios kifejtette, hogy a követelmények meghatározásához ajánlott gyakorlatok közé tartozik az API-k használata, amelyek lehetővé teszik a biztonságos adatújr felhasználást megfelelő engedélyezési módszerekkel. Támogatni kell a nyílt szabványokat, hogy lehetővé váljon a külső beépülő modulok használata, az értékelések javítása és a csomagnyilatkozatok kontextusának hozzáadása. A moduláris felépítés biztosítja, hogy az eszköz újr felhasználható, fenntartható és a jövőbeli növekedéshez igazítható legyen. A hatékonyság javítása érdekében prioritást kell élveznie a meglévő rendszerekkel, például az IIER-rel és a Sen4CAP-pal, valamint a külső adatforrásokkal való kompatibilitásnak. A szemantikus fordítás automatizálhatja

Az új görög kifizető ügynökség ellenőrzési szakaszainak esete

a különböző rendszerekből származó adatok elemzését a kompatibilitás biztosítása érdekében. Végül pedig az adatfúzióknak különböző adathalmazokat kell kombinálnia a pontosság javítása céljából, miközben csökkentheti az emberi beavatkozás szükségességét is.

A továbbiakban kifejtette, hogy a rendszer kialakításának egyik kulcsfontosságú eleme a Tools4CAP "tájmonitoring keretrendszer" beépítése, amelynek célja, hogy átfogó és rugalmas megközelítést biztosítson a regionális monitoringhoz. Ez a keret lehetővé teszi az adatok helyi szintű elemzését és a döntéshozatalt, ami a regionális mezőgazdasági gyakorlatok és környezeti feltételek alapján testre szabott beavatkozásokat tesz lehetővé.

Végül két gyakorlati példát mutatott be a regionális monitoring eszközökre: (1) a [QuantiFarm politikai monitoring eszközt](#) és (2) az aggregációs jelzőrendszert, amely lehetővé teszi a gazdálkodók valós idejű, összesített adatgyűjtését inputjaikra, gyakorlatukra, terményeikre stb. vonatkozóan.

A KAP stratégiai terveinek monitoring rendszerei: Területi monitoring rendszer

Christian Schingo

ABACO

Christian Schingo (ABACO) bemutatta a területmonitoring rendszert (AMS), amely a közös agrárpolitika (KAP) keretében a mezőgazdasági gyakorlatok nyomon követésének és értékelésének egyik kritikus eleme. Ezt a rendszert úgy tervezték, hogy javítsa a földhasználat és a talajborítás nyomon követésének pontosságát és hatékonyságát a mezőgazdasági üzemekben. Kulcsszerepet játszik a KAP követelményeinek való megfelelés biztosításában és a szakpolitika végrehajtásához szükséges alapvető adatok biztosításában

AMS integrálása a minőségértékelési folyamatba

Bemutatta az AMS szabályozás keretrendszerét, amelyek az uniós rendeletek hatálya alá tartoznak, és amelyek meghatározzák a földfelszíni megfigyelésnek, a műholdas adatok felhasználásának és a megfelelés ellenőrzésének szabványait. Ezek a rendeletek biztosítják, hogy az AMS összhangban legyen a KAP célkitűzéseivel, beleértve a környezeti fenntarthatóságot, a mezőgazdasági

termelékenységet és a tisztességes földhasználati gyakorlatot. Az AMS segít i. a terület szisztematikus és folyamatos nyomon követésében; valamint ii. hozzájárul az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (IIER) és a térinformatikai támogatási alkalmazás (GSA) minőségének javításához.

Az AMS egy kifinomult eszköz, amely műholdas képeket és távérzékelési technológiákat használ a mezőgazdasági területek megfigyelésére. Képes a földhasználat, a növényfajták és a talajtakaró változásainak detektálására, és valós idejű adatokat szolgáltat a döntéshozatali folyamatok támogatására. Ez a rendszer több adatforrást integrál azért, hogy pontos és átfogó térképeket készítsen a mezőgazdasági tevékenységekről.

Az AMS alapvető szerepet játszik a KAP-beavatkozások végrehajtásának ellenőrzésében azáltal, hogy objektív pontos adatokat szolgáltat a földhasználatról. Támogatja a KAP környezetvédelmi szabályainak való megfelelést, a kölcsönös megfeleltetés és a közvetlen kifizetésekre való jogosultság ellenőrzését. A rendszer alapvető fontosságú az agrárpolitikák átláthatóságának és elszámoltathatóságának fokozásában. Az AMS számos előnnyel jár, többek között a mezőgazdasági földterületek nyomon követési hatékonyságának fokozásával, az adatok pontosságának javításával és a gazdálkodók és a hatóságok adminisztratív terheinek csökkentésével. A nyomon követési folyamat automatizálásával segíti a nem megfelelési problémák időben történő felismerését, és elősegíti a fenntarthatóbb mezőgazdasági gyakorlatokat.

A műholdas megfigyelés munkafolyamata

Christian kiemelte, hogy koordinációs oldalról az AMS műholdas adatok és földi információk integrálását valósítja meg, hogy átfogó képet adjon a mezőgazdasági tevékenységekről. Ehhez szoros koordinációra van

szükség a kormányzati szervek, a technológiai szolgáltatók és a mezőgazdasági politika végrehajtásában részt vevő egyéb érdekelt felek között. A gazdálkodók szemszögéből nézve az AMS értékes betekintést nyújt a földhasználati

változásokba és a KAP követelményeinek való megfeleltetésbe. A gazdálkodók számára előnyként jelentkeznek, hogy a rendszer képes azonosítani a nem jogosult területeket, valamint a földterületi tevékenységek pontos nyomon követése révén javítja a gazdaságok irányítását.

Elmondta továbbá, hogy a műholdas megfigyelési folyamat során műholdfelvételeket készítenek, amelyeket aztán feldolgoznak és elemeznek, így felismerhetik a földhasználatban és a mezőgazdasági gyakorlatban bekövetkezett esetleges változásokat. Ezeket a képeket összevetik a meglévő adatokkal, ami biztosítja a gazdálkodási gyakorlatokban megmutató helytelen vagy szabálytalan esetek felderítését. Hangsúlyozta, hogy

az irányító szervezeteknek továbbra is számos elsődleges kihívással kell szembenéznük a MAS felhasználása során a KAP stratégiai terveivel összefüggésben. Ezek a kihívások a következők: (i) technológiai adaptáció, (ii) az adatok értelmezése, (iii) párbeszéd a gazdálkodókkal, (iv) regionális különbségek és (v) szabályozási adaptáció.

Christian végezetül megjegyezte, hogy az AMS az EU mezőgazdaságának digitalizálása és fenntarthatósága szempontjából központi pillérré válhat, nemcsak a KAP-kötelezettségvállalások nyomon követése, hanem a rugalmasabb és innovatívabb gyakorlatok előmozdítása érdekében is a mezőgazdasági ágazatban. Hatékony megvalósításához azonban erős politikai, technikai és gazdasági támogatásra lesz szükség.

Részvevők és előadók az Akadémia modulból

Az esemény zárásaként Blanca Casares (AEIDL) köszönetet mondott a hallgatóságnak, és emlékeztetett arra, hogy a felvételek, előadások és ez a Highlights jelentés az elkövetkező napokban elérhető lesz [az esemény oldalán](#) és a [YouTube csatormán](#). Ez a Highlights-jelentés hamarosan elérhető lesz a konzorcium által lefedett 16 uniós nyelven is.

Az összes előadás és felvétel elérhető az [esemény oldalán](#).

Vegyen részt a projektben [itt](#).

Vagy iratkozzon fel a hírlevélre [itt](#).

Az Akadémia új képzési moduljait a közeljövőben közzétesszük [itt](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

